

ICHKI ISHLAR ORGANLARINING UYUSHGAN JINOIY TUZILMALAR TARKIBIGA YOSHLARNI JALB QILISH BILAN BOG'LIQ HOLATLARGA QARSHI KURASHISH FAOLIYATI TUSHUNCHASINING TAHLILI

Nasriddinov Ihombek Ravshanbekovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Magistraturasi tinglovchisi, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675039>

Hozirgi davrda uyushgan jinoyatchilik milliy xavfsizlikka, jamiyat barqarorligiga va davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, uyushgan jinoiy tuzilmalar tomonidan yoshlarni o'z faoliyatiga jalb qilish holatlarining ko'payishi mazkur muammoning ijtimoiy xavflilik darajasini yanada oshirmoqda. Chunki yoshlar har qanday davlatning strategik resursi va kelajak taraqqiyotini belgilovchi muhim ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Shu bois ularni jinoiy ta'sirlardan muhofaza qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Yoshlar tarbiyasi, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda munosib hayot sharoitlarini yaratish davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifadir»¹. Ushbu yondashuv mamlakatimizda yoshlarni har qanday salbiy ta'sirlardan, jumladan uyushgan jinoiy guruhlar ta'siridan muhofaza qilish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, uyushgan jinoiy tuzilmalar o'z faoliyatini davom ettirish va kengaytirish maqsadida yangi a'zolari jalb qilishga doimo ehtiyoj sezadi. Bunday sharoitda yoshlar uyushgan jinoyatchilik subyektlari uchun eng qulay ijtimoiy guruh sifatida qaraladi. Bu holat yoshlarning ruhiy ta'sirlarga moyilligi, hayotiy tajribasining nisbatan kamligi, moddiy manfaatlarga tez beriluvchanligi hamda ayrim hollarda ijtimoiy nazoratning yetarli emasligi bilan izohlanadi².

Ilmiy adabiyotlarda «uyushgan jinoyatchilik» tushunchasiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud. Xususan, A.I. Dolgova uyushgan jinoyatchilikni «barqaror jinoiy tuzilmalar tomonidan tizimli ravishda jinoiy faoliyatni amalga oshirish jarayoni» sifatida ta'riflaydi³. V.V. Luneyev esa uyushgan jinoyatchilikni «jinoiy faoliyatni doimiy asosda amalga oshirish uchun tashkil etilgan va muayyan ichki qoidalarga ega bo'lgan jinoiy birlashmalar faoliyati» deb baholaydi⁴.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – 296 б.

² Зарипов З.С. Криминология. Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023. – Б. 214–228.

³ Долгова А.И. Криминология. – Москва: 2021. – С. 698–715.

⁴ Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. – Москва: Юрайт, 2022. – С. 432–446.

Mazkur ta'riflardan ko'rinib turibdiki, uyushgan jinoyatchilikning asosiy belgilari sifatida barqarorlik, ichki iyerarxiya, vazifalar taqsimoti, jinoiy maqsadlarning mavjudligi hamda uzoq muddatli faoliyat yuritish xususiyatlari namoyon bo'ladi. Shu jihatdan qaraganda, uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish holatlari mazkur jinoiy faoliyatning muhim elementlaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro huquqiy hujjatlarda ham uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida yoshlarni jinoiy muhit ta'siridan himoya qilish masalasi alohida qayd etilgan. Jumladan, 2000-yilda qabul qilingan BMTning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasida davlatlarga uyushgan jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi samarali choralarni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan⁵.

«Yoshlarni jalb qilish» tushunchasining mazmunini ham ochib berish muhim ahamiyatga ega. Yuridik adabiyotlarda mazkur tushuncha muayyan shaxsni jinoiy faoliyatga kiritishga qaratilgan turli harakatlar majmui sifatida izohlanadi. Bunda ta'sir o'tkazish usullari turlicha bo'lishi mumkin. Xususan, moddiy manfaatdor qilish, ruhiy ta'sir ko'rsatish, qo'rqitish, aldov yo'li bilan ishontirish yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'sir o'tkazish kabi usullar keng tarqalgan hisoblanadi⁶.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi uyushgan jinoiy tuzilmalar tomonidan yoshlarni jalb qilish usullarining ham o'zgarishiga olib keldi. Agar ilgari davrlarda jinoiy ta'sir asosan bevosita muloqot orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, messengerlar va internet platformalari orqali ta'sir ko'rsatish holatlari ko'payib bormoqda. Bu esa ichki ishlar organlaridan profilaktika va tezkor-qidiruv faoliyatini yangi mexanizmlar asosida tashkil etishni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq, ichki ishlar organlarining asosiy vazifalaridan biri huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishdan iborat⁷. Ushbu vazifalar uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarning oldini olish sohasida ham ichki ishlar organlarining muhim o'rni mavjudligini ko'rsatadi.

⁵ United Nationsning Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси. Нью-Йорк, 2000. С. 32–33.

⁶ Гилинский Я.И. Девиантология. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2020. – С. 315–327.

⁷ O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentyabrdagi «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi O'RQ-407. Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/3027843>. Murojaat vaqti: 30.05.2026.

Shu nuqtayi nazardan, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatini huquqiy, tashkiliy va amaliy chora-tadbirlar tizimi sifatida baholash mumkin. Mazkur faoliyatning asosiy maqsadi yoshlarning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishining oldini olish, jinoiy jalb qilish holatlarini barvaqt aniqlash, ularga chek qo'yish va aybdor shaxslarni qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishdan iborat.

Nazarimizda, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyati deganda, yoshlarni uyushgan jinoiy ta'sirdan muhofaza qilish, bunday holatlarning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish, ularni barvaqt aniqlash va chek qo'yish hamda aybdor shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralarini qo'llashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, profilaktik va tezkor xizmat faoliyatining yaxlit tizimi tushuniladi.

Uyushgan jinoyatchilikning zamonaviy shakllari tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur turdagi jinoiy faoliyatning barqarorligi va davomiyligi ko'p jihatdan yangi ishtirokchilarni jalb qilish imkoniyatlariga bog'liq. Shu sababli uyushgan jinoiy tuzilmalar o'z safiga yangi a'zolari qabul qilishning turli mexanizmlarini ishlab chiqqan bo'lib, ularning asosiy obyekti sifatida aksariyat hollarda yoshlar qatlami namoyon bo'ladi⁸.

Kriminologiya fanida yoshlarning jinoiy muhitga jalb etilishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar obyektiv va subyektiv omillarga ajratiladi. Obyektiv omillarga oilaviy muammolar, ishsizlik, ta'lim bilan qamrab olinmaganlik, nazoratning yetarli emasligi hamda salbiy ijtimoiy muhit kiradi. Subyektiv omillarga esa shaxsning psixologik xususiyatlari, huquqiy ong darajasi, hayotiy maqsadlarining shakllanmaganligi va jinoiy ta'sirlarga nisbatan moyilligi kiritiladi⁹.

Professor Ya.I. Gilinskiyning ta'kidlashicha, «jinoyatchilikning yosharib borishi nafaqat ijtimoiy muammo, balki davlat xavfsizligi bilan bog'liq strategik tahdid ham hisoblanadi»¹⁰. Mazkur fikr uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish holatlariga qarshi kurashishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, uyushgan jinoiy tuzilmalar tomonidan yoshlarni jalb qilish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda yoshlarni

⁸ Зарипов З.С. Криминология. – Т.: ИИВ Академияси, 2023. – Б. 231–245.

⁹ Иногамов М.М. Криминологик профилактика назарияси. – Т.: TDYU, 2022. – Б. 114–126.

¹⁰ Гилинский Я.И. Девиантология. – СПб., 2020. – С. 318.

o'rganish va ularning ijtimoiy holatini tahlil qilish ishlari olib boriladi. Ikkinchi bosqichda ishonchli munosabatlar shakllantiriladi. Uchinchi bosqichda turli moddiy yoki ma'naviy manfaatlar orqali jinoiy faoliyatga qiziqtirish amalga oshiriladi. Nihoyat, to'rtinchi bosqichda yosh shaxs jinoiy tuzilmaning doimiy ishtirokchisiga aylantiriladi¹¹.

Ayrim olimlar mazkur jarayonni «jinoiy sotsializatsiya» deb ham ataydi. Jinoiy sotsializatsiya jarayonida shaxs jinoiy muhit qadriyatlarini qabul qiladi, qonunga nisbatan salbiy munosabat shakllantiradi va o'z xatti-harakatlarini jinoiy guruh manfaatlariga moslashtiradi¹².

Bu borada ichki ishlar organlarining vazifasi faqat jinoyat sodir etilganidan keyin chora ko'rishdan iborat emas. Zamonaviy huquqni muhofaza qilish faoliyati konsepsiyasiga ko'ra, asosiy e'tibor profilaktika va barvaqt oldini olish choralariga qaratilishi lozim. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga tushib qolgan yoshlarni keyinchalik ijtimoiy reabilitatsiya qilish ancha murakkab va ko'p vaqt talab etadi¹³.

O'zbekiston Respublikasida huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur yo'nalishda ichki ishlar organlarining imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, mahalla instituti, ta'lim muassasalari, Yoshlar ishlari agentligi hamda boshqa davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik mexanizmlarining yo'lga qo'yilganligi uyushgan jinoyatchilikning yoshlar orasida tarqalishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda¹⁴.

Mazkur masalani tahlil qilishda «qarshi kurashish» tushunchasining mazmuniga ham alohida e'tibor qaratish zarur. Ilmiy adabiyotlarda qarshi kurashish tushunchasi turli mazmunda talqin qilinadi. Bir guruh olimlar mazkur tushunchani jinoyatlarni aniqlash va fosh etish bilan bog'lasa, boshqa olimlar uni profilaktika, aniqlash, chek qo'yish va javobgarlikni ta'minlash kabi kompleks choralar tizimi sifatida baholaydilar¹⁵.

Tadqiqot mavzusi nuqtayi nazaridan ikkinchi yondashuv nisbatan maqbul hisoblanadi. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish bir vaqtning o'zida profilaktik, tezkor-qidiruv, jinoyat-protsessual va ijtimoiy ta'sir choralarini o'z ichiga oladi.

¹¹ Долгова А.И. Криминология. – М.: 2021. – С. 705–709.

¹² Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. – М.: Юрайт, 2022. – С. 441–447.

¹³ Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: 2019. – С. 192–198.

¹⁴ O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2387357>. Murojaat vaqti: 30.05.2026:

¹⁵ Аванесов Г.А. Криминология и профилактика преступлений. – М.: ЮНИТИ, 2021. – С. 156–163.

Mazkur faoliyatning muhim xususiyatlaridan biri uning ko'p subyektki xarakterga ega ekanligi hisoblanadi. Garchi mazkur sohada asosiy vakolat ichki ishlar organlariga tegishli bo'lsada, amalda prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, ta'lim muassasalari, mahalla fuqarolar yig'inlari va boshqa tashkilotlar ham ushbu jarayonda ishtirok etadi¹⁶.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatini quyidagi asosiy elementlar tashkil etadi: profilaktik faoliyat, tezkor-qidiruv faoliyati, jinoyatlarni aniqlash va fosh etish, jinoyat sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish, idoralararo hamkorlikni tashkil etish, yoshlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, huquqiy targ'ibot va huquqiy madaniyatni yuksaltirish choralari.

Fikrimizcha, mazkur elementlarning har biri o'zaro bog'liq holda amalga oshirilgan taqdirdagina ichki ishlar organlarining mazkur sohadagi faoliyati samarali bo'lishi mumkin. Ushbu yondashuvlarni shartli ravishda kriminologik, ijtimoiy-psixologik, huquqiy va boshqaruv nuqtayi nazaridan amalga oshirilgan tadqiqotlarga ajratish mumkin.

Mazkur yondashuvlarning har biri uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilishning muayyan jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi¹⁷. Kriminologik yondashuv doirasida mazkur hodisa jinoyatchilikning qayta ishlab chiqarilish mexanizmi sifatida baholanadi. Ushbu nuqtayi nazarga ko'ra, uyushgan jinoiy tuzilmalarning barqarorligi va uzoq vaqt faoliyat yuritishi yangi ishtirokchilarni doimiy jalb qilish orqali ta'minlanadi. Shu sababli yoshlarni jinoiy muhit ta'siridan himoya qilish uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishning asosiy strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi¹⁸.

Ijtimoiy-psixologik yondashuv vakillari esa mazkur muammoni shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni bilan bog'laydilar. Ularga ko'ra, yosh shaxsning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishi aksariyat hollarda oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhitdagi muammolar bilan bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, ijtimoiy nazoratning susayishi, huquqiy tarbiyaning yetarli emasligi hamda salbiy tengdoshlar ta'siri jinoiy jalb qilish uchun qulay shart-sharoit yaratadi¹⁹.

Professor E.F. Pobegaylo ta'kidlaganidek, «jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat jazolash orqali emas, balki jinoiy xatti-harakatlarni keltirib chiqaruvchi

¹⁶ O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentyabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi O'RQ-407. Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/3027843>. Murojaat vaqti: 30.05.2026.

¹⁷ Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: 2019. – С. 115–123.

¹⁸ Долгова А.И. Криминология. – М.: 2021. – С. 701–714.

¹⁹ Гилинский Я.И. Девиантология. – СПб., 2020. – С. 325–337.

omillarni bartaraf etish orqali samarali bo'lishi mumkin»²⁰. Mazkur fikr uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatida profilaktikaning ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Huquqiy nuqtayi nazardan mazkur faoliyat davlatning huquqni muhofaza qilish funksiyasining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu yerda asosiy maqsad jinoiy ta'sir ko'rsatish holatlarini huquqiy jihatdan baholash, ularning oldini olish, aniqlash va chek qo'yishdan iborat. Shu bilan birga, huquqiy mexanizmlar jinoiy jalb qilish qurboni bo'lgan yoshlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga ham xizmat qiladi²¹.

Tadqiqot mavzusini tahlil qilish jarayonida «uyushgan jinoiy tuzilma», «yoshlarni jalb qilish» va «qarshi kurashish faoliyati» tushunchalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, uyushgan jinoiy tuzilma mavjud bo'lmas ekan, yoshlarni mazkur tuzilma tarkibiga jalb qilish haqida so'z yuritish mumkin emas. Ikkinchidan, jalb qilish harakati jinoiy faoliyatning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchidan, qarshi kurashish faoliyati aynan shu jarayonning oldini olish va unga chek qo'yishga qaratilgan maxsus huquqiy va tashkiliy mexanizmlar yig'indisidan iborat bo'ladi.

Mazkur elementlarning birligi tadqiqot obyektining mazmunini tashkil etadi. Ichki ishlar organlari faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur sohada amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh — profilaktik chora-tadbirlar. Ular aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini tashkil etish, xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan individual profilaktik ishlarni amalga oshirish, ta'lim muassasalari va mahallalar bilan hamkorlik qilish kabi tadbirlarni qamrab oladi²². Ikkinchi guruh — tezkor-qidiruv va axborot-tahliliy chora-tadbirlar. Bu bosqichda uyushgan jinoiy tuzilmalarning yoshlarga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari o'rganiladi, jinoiy guruhlar haqida ma'lumotlar yig'iladi va xavfli tendensiyalar aniqlanadi²³. Uchinchi guruh — protsessual va huquqni qo'llash chora-tadbirlari. Ular jinoyatlarni fosh etish, aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish va

²⁰ Побегайло Э.Ф. Криминологическая политика государства. – М.: Юрист, 2021. – С. 84–92.

²¹ Аванесов Г.А. Криминология и профилактика преступлений. – М.: ЮНИТИ, 2021. – С. 143–152.

²² O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2387357>. Murojaat vaqti: 30.05.2026.

²³ O'zbekiston Respublikasining «Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida»gi Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-2107763>. Murojaat vaqti: 30.05.2026.

yetkazilgan zararli oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'liq faoliyatni o'z ichiga oladi²⁴.

Mutaxassislar fikricha, mazkur yo'nalishlarning birortasi yetarli darajada ishlamas, umumiy tizim samaradorligi pasayadi. Shu sababli zamonaviy sharoitda kompleks yondashuvni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi ham mazkur xulosani tasdiqlaydi. AQSH, Germaniya, Fransiya va Yaponiya kabi davlatlarda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida yoshlarni jinoiy muhit ta'siridan muhofaza qilish alohida strategik vazifa sifatida belgilangan. Ularda huquqni muhofaza qiluvchi organlar ta'lim muassasalari, ijtimoiy xizmatlar va jamoat tashkilotlari bilan uzviy hamkorlikda faoliyat yuritadi²⁵.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyati faqat huquqiy ta'sir choralari bilan cheklanib qolmaydi. U keng qamrovli profilaktik, tashkiliy, tezkor-qidiruv, protsessual va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimini qamrab oladi. Mazkur holat ushbu faoliyatning murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy-huquqiy hodisa ekanligidan dalolat beradi.

Uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarning sabab va shart-sharoitlarini tahlil qilishda zamonaviy kriminologiya fanida shakllangan nazariyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur nazariyalar nafaqat ushbu hodisaning mohiyatini tushunishga, balki unga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishga ham xizmat qiladi.

Xususan, amerikalik kriminolog Edvin Sazerlend tomonidan ishlab chiqilgan differensial assotsiatsiyalar nazariyasi mazkur masalani tushunishda muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. Uning fikricha, jinoiy xulq-atvor insonga tug'ma ravishda berilmaydi, balki muayyan ijtimoiy muhit ta'sirida o'rganiladi²⁶. Olim shaxs jinoyatchilikni o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy guruhlardagi munosabatlar va muloqotlar orqali o'zlashtirishini ta'kidlaydi.

Sazerlendning mazkur qarashlari uyushgan jinoiy tuzilmalarning yoshlarni o'z safiga jalb qilish mexanizmlarini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda yoshlar uyushgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga to'g'ridan to'g'ri emas, balki o'z tengdoshlari, yaqinlari yoki jinoiy muhit vakillari orqali tushib qoladilar. Shu ma'noda, olimning mazkur

²⁴ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/111460>. Murojaat vaqti: 30.05.2026.

²⁵ Albanese J.S. *Organized Crime in Our Times*. – New York: Routledge, 2023. – P. 211–228.

²⁶ Sutherland E.H. *Principles of Criminology*. – Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947. – P. 5–12.

nazariyasi yoshlarning kriminalizatsiya jarayonini izohlashda muhim ahamiyatga ega.

Biroq Sazerlend nazariyasining ayrim cheklangan jihatlari ham mavjud. Xususan, mazkur yondashuv uyushgan jinoyatchilikning iqtisodiy, tashkiliy va institutsional xususiyatlarini yetarli darajada ochib bermaydi. Shu sababli mazkur nazariyani boshqa ilmiy yondashuvlar bilan birgalikda tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Mazkur masalaga boshqacha yondashuvni amerikalik olim Trevis Xirshi ilgari surgan. Uning ijtimoiy nazorat nazariyasiga ko'ra, shaxsning jamiyat bilan ijtimoiy aloqalari qanchalik mustahkam bo'lsa, uning huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi²⁷. Olim ijtimoiy nazoratning asosiy elementlari sifatida oila, ta'lim muassasasi, mehnat jamoasi va jamoatchilik ta'sirini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, mazkur nazariya uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish holatlarining oldini olish nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki jinoiy muhit ta'siriga tushib qolgan yoshlarning aksariyatida oilaviy nazoratning susayganligi, ta'lim muassasasi bilan munosabatlarning uzilganligi yoki ijtimoiy muhitdan ma'lum darajada chetlashish holatlari kuzatiladi. Demak, Xirshi nazariyasi profilaktika chora-tadbirlarini tashkil etishda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, Devid Matza tomonidan ishlab chiqilgan neytralizatsiya nazariyasi ham mazkur tadqiqot uchun muayyan ahamiyatga ega. Olimning fikricha, huquqbuzar shaxslar o'z xatti-harakatlarini oqlash uchun maxsus psixologik mexanizmlardan foydalanadilar²⁸. Masalan, ular o'z qilmishlarining jabrlanuvchiga zarari yo'qligi yoki mazkur harakatlarning majburiyligi haqidagi fikrlarni shakllantiradilar.

Uyushgan jinoiy tuzilmalar yoshlarni jalb qilish jarayonida aynan shunday psixologik mexanizmlardan keng foydalanadi. Ular yoshlarga jinoiy faoliyatni oddiy mehnat faoliyati sifatida ko'rsatishga, qonun talablariga nisbatan salbiy munosabat shakllantirishga harakat qiladilar. Bu esa mazkur nazariyaning amaliy ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etgan olimlar orasida Jey Albaneze alohida o'rin tutadi. Uning fikricha, uyushgan jinoyatchilik ijtimoiy imkoniyatlar va davlat nazorati mexanizmlari o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida vujudga keladi²⁹.

²⁷ Hirschi T. *Causes of Delinquency*. – Berkeley: University of California Press, 1969. – P. 16–34.

²⁸ Matza D. *Delinquency and Drift*. – New York: Wiley, 1964. – P. 67–89.

²⁹ Jay S. Albanese. *Organized Crime in Our Times*. – New York: Routledge, 2023. – P. 25–39.

Albanezening mazkur yondashuvi yoshlarni uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga jalb qilish holatlarini tushunishda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki ijtimoiy tengsizlik, ishsizlik, bo'sh vaqtning mazmunli tashkil etilmaganligi kabi omillar yoshlarning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishiga xizmat qilishi mumkin. Uyushgan jinoyatchilik sohasidagi mashhur tadqiqotchilardan biri bo'lgan Maykl Layman esa yoshlar jinoyatchiligida tengdoshlar ta'siri hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini va ayrim hollarda yosh shaxs uchun tengdoshlar fikri ota-ona yoki ta'lim muassasasi ta'siridan ham kuchli bo'lishi mumkin³⁰.

Mazkur fikrni mamlakatimiz amaliyoti misolida ham kuzatish mumkin. Jumladan, huquqbuzarlik sodir etgan ayrim yoshlar harakatlarini tahlil qilish ularning jinoiy guruhlarga asosan do'stlari yoki tanishlari ta'sirida qo'shilganligini ko'rsatmoqda. Bu esa profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshirishda yoshlarning ijtimoiy muhitini ham chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Milliy olimlarning qarashlari ham mazkur muammoni tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, professor Z.S.Zaripov huquqbuzarliklar profilaktikasini davlatning jinoyatchilikka qarshi siyosatini amalga oshirishning muhim shakli sifatida baholab, huquqbuzarliklarning oqibatlariga qarshi kurashishdan ko'ra, ularning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish ancha samarali hisoblanadi³¹.

M.M. Inogamov esa profilaktika faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan subyektlar o'rtasidagi hamkorlikka bog'liqligi hamda tadqiqot mavzusi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashishni faqat ichki ishlar organlari kuch va vositalari bilan amalga oshirish mumkin emas³².

Yuqorida tahlil qilingan olimlarning qarashlarini umumlashtirgan holda xulosa qilish mumkinki, uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish muammosi huquqiy, ijtimoiy, psixologik va tashkiliy omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan murakkab ijtimoiy-huquqiy hodisa hisoblanadi. Shu sababli mazkur hodisaga qarshi kurashishda ham kompleks yondashuv talab etiladi.

1. Fikrimizcha, ichki ishlar organlarining mazkur sohadagi faoliyati samaradorligini oshirish uchun Sazerlendning ijtimoiy muhit ta'siri haqidagi

³⁰ Michael D. Lyman. *Organized Crime*. – Boston: Pearson, 2021. – P. 91–108.

³¹ Зарипов З.С. Криминология. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023. – Б. 172–185.

³² Иногамов М.М. Хуқуқбузарликлар профилактикаси назарияси. – Т.: ТДЮУ, 2022. – Б. 84–96.

qarashlari, Xirshining ijtimoiy nazorat nazariyasi, Albanezning ijtimoiy imkoniyatlar konsepsiyasi hamda milliy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan profilaktika mexanizmlarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda qo‘llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa uyushgan jinoiy tuzilmalar tomonidan yoshlarni jalb qilish bilan bog‘liq holatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.